

MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA MUSIQIY DIDAKTIK O'YINLAR.

Axmedova Umida

Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902204>

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqiy didaktik o'yinlarni kiritishning afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Kognitiv qobiliyat va tilni rivojlantirishdan tortib, ijtimoiy-emotsional o'rganish va jismoniy rivojlanishni rag'batlantirishgacha, biz musiqa yosh o'quvchilar uchun ta'lim tajribasini qanday boyitishi va ularning kelajakdagi akademik muvaffaqiyatlari uchun mustahkam poydevor yaratishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Maktabgacha ta'lim muassasalari bolaning kelajakdagi bilim olishi va rivojlanishi uchun poydevor yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. O'quv dasturiga musiqa va interaktiv faoliyatni kiritish yosh o'quvchilar uchun ta'lim tajribasini oshirishi mumkin. Ayniqsa, musiqiy didaktik o'yinlar bolalarga turli ko'nikmalarni o'rganish va rivojlantirish uchun qiziqarli va qiziqarli usulni taklif etadi. Ushbu maqolada biz maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqiy didaktik o'yinlarni kiritishning afzalliklarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim muassasalari, musiqa, didaktik o'yinlar, bolalar, interfaol metodlar.

Аннотация: В данной статье мы рассматриваем преимущества внедрения музыкально-дидактических игр в дошкольных образовательных учреждениях. От развития когнитивных навыков и речи до поощрения социально-эмоционального обучения и физического развития – мы рассматриваем, как музыка может обогатить учебный опыт молодых учащихся и заложить прочную основу для их будущих успехов в учебе. для будущего образования и развития ребенка. Включение музыки и интерактивных занятий в учебную программу может улучшить учебный процесс для юных учащихся. В частности, музыкальные дидактические игры предлагают детям веселый и увлекательный способ обучения и развития различных навыков. В этой статье мы рассмотрим преимущества внедрения музыкально-дидактических игр в дошкольных учреждениях.

Ключевые слова: дошкольные образовательные учреждения, музыка, дидактические игры, дети, интерактивные методы.

Abstract: In this article, we consider the advantages of introducing musical didactic games in preschool educational institutions. From developing cognitive skills and language to encouraging social-emotional learning and physical development, we look at how music can enrich the learning experience

for young students and build a solid foundation for their future academic success. Educational institutions play a crucial role in creating a foundation for a child's future education and development. Incorporating music and interactive activities into the curriculum can enhance the learning experience for young learners. Musical didactic games in particular offer children a fun and engaging way to learn and develop various skills. In this article, we will consider the advantages of introducing musical didactic games in preschools.

Key words: preschool educational institutions, music, didactic games, children, interactive methods.

INTRODUCTION.

Musiqa qadimdan, ayniqsa, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni o'rganish va rivojlantirish uchun kuchli vosita sifatida tan olingan. Maktabgacha ta'lim muassasalari bolaning kelajakdagi o'quv muvaffaqiyati va umumiy farovonligi poydevorini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Musiqiy didaktik o'yinlarni o'quv dasturiga kiritish nafaqat o'rganishni qiziqarli va qiziqarli qiladi, balki bolaning rivojlanishining turli tomonlarini ham yaxshilaydi. Musiqa bolalarning e'tiborini jalb qilish, ularning ijodini rag'batlantirish va o'rganishga bo'lgan muhabbatni kuchaytirish uchun noyob qobiliyatga ega. Musiqiy faoliyatni maktabgacha ta'lim muassasasiga integratsiyalash orqali o'qituvchilar bir nechta sohalarda o'rganishga yordam beradigan dinamik va interaktiv muhitni yaratishi mumkin.

MATERIALS AND METHODS.

Musiqa yosh bolalarni o'ziga jalb qilish va jalb qilish qudratiga ega. O'quv dasturiga musiqiy didaktik o'yinlarni kiritish orqali pedagoglar bolalarning qiziqishini uyg'otishi, faol ishtirokini rag'batlantirishi mumkin. Ushbu o'yinlar bolalarga o'yin va interaktiv tarzda o'rganish imkonini beradi, bu esa o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Musiqiy didaktik o'yinlar maktabgacha yoshdagi bolalarda turli kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, mos ritm yoki ohanglarni o'z ichiga olgan o'yinlar bolalarning eshitish diskriminatsiyasi va xotira qobiliyatini oshirishi mumkin. Bundan tashqari, bolalardan musiqiy ko'rsatmalarga rioya qilishni yoki o'z musiqalarini yaratishni talab qiladigan o'yinlar ularning diqqatini, muammolarni hal qilish qobiliyatini va ijodkorligini oshirishi mumkin. Musiqa va til bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, musiqiy faoliyat yosh bolalarda til rivojlanishiga yordam beradi. Musiqaviy-didaktik o'yinlarni tashkil etishda bolalarga mustaqil harakatlarni uchun katta imkoniyatlar berilishi lozim. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, bolalarga qanchalik katta ishonch bildirilsa, ular

o'zlarig topshirilgan ishga shunchalik mas'uliyatliroq, ongliroq, hozirjavoblik va halollik bilan yondoshadilar. Demak, o'ynaladigan o'yinni tanlash, rollar va cholg'ularni taqsimlashni boallarning o'zlariga havola etish, faqat zarur bo'lgan hollarda ular orasida yuzaga kelgan kelishmovchilikni yechishda shitirok etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

O'yin faoliyati davomida bolalar o'rtasida o'zaro munosabatlarning ma'lum bir shakli yuzaga keladi. Bolalarni kuzata turib, bugun yaxshi tashkil etilgan o'yin ertasi kuni xuddi o'sha tartibda takrorlanishini ko'rish mumkin. Bu tushunarli hol: kecha hamma birgalikda harakat qildi, kim qaysi cholg'uda chalishini kelishib oldi, kecha kim boshlovchi bo'lishini aniqlab olishdi. Shunday qilib, bolalarda o'zaro hamjihatlik, do'st- birodarlik, yelkadoshlik sifatlari rivojlanib boradi. Shuningdek, o'yin davomida bolalarda tajriba almashish ham yuzaga keladi. Mustaqil musiqiy faoliyatda bolalar cholg'uchilikni amalga oshirishlari, turli musiqaviy-didaktik o'yinlarni o'tkazishlari, o'zlari yoqtirgan bolalar qayshiqlari yozilgan tasmalar yoki kompakt disklarni tinglashlari uchun zaruriy sharoitlar, musiqa markazlari yaratilgan bo'lishi kerak. Cholg'uchilik bilan shug'ullanish, orkestr tashkil qilishni xoxlovchi bolalar guruhda boshqa turdagi faoliyat olib borayotgan boallarga halaqit qilmasliklari uchun musiqa burchaklarini holi joyda, masalan, yotoqning bo'sh qismida yoki yechinish uchun ajratilgan xonada (yechinish joyi kun bo'yi bo'sh qoladi) tashkil etish eng maqbul yechimdir. Shuningdek, bu yerda kichik guruhlarga bo'linib o'tkaziladigan musiqaviy-didaktik o'yinlarni ham tashkil etish mumkin bo'ladi. Agara o'yin tarqatma materiallarga asoslangan bo'lsa, bu yerda 1-2 stolni joylashtirsa ham bo'ladi. Agar bunday o'yin butun guruh bilan tashkil etilsa, tarkatma materiallar guruh xonasiga olib kiriladi. Biror bir cholg'uda chalish istagi tug'ilgan bola bu haqida tarbiyachiga aytishi va tarbiyachi buning uchun zaruriy sharoit va jahozlar bilan bolani ta'minlashi, bordiyu, boshqa bir yoki bir necha bola ham unga ergashsa, tarbiyachi bolalar faoliyatlarining natijalarini kuzatib borishi talab etiladi.

RESULTS AND DISCUSSIONS.

Qo'shiqlar, qofiyalar va qo'shiqlar so'z boyligini, fonologik ongni va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish uchun kuchli vositadir. Ushbu elementlarni musiqiy didaktik o'yinlarga kiritish orqali maktabgacha tarbiyachilar bolalarning til ko'nikmalarini qiziqarli va qiziqarli tarzda mustahkamlashga yordam beradi. Musiqa hissiyotlarni uyg'otish va ijtimoiy o'zaro munosabatlarni rivojlantirish qobiliyatiga ega. Musiqiy didaktik o'yinlar bilan shug'ullanish orqali bolalar baham ko'rish, navbatchilik qilish va umumiy maqsad sari

birgalikda ishlash kabi muhim ijtimoiy va hissiy qobiliyatlarni o'rganishlari mumkin. Ushbu o'yinlar bolalar o'zlarini ifoda etishlari, munosabatlarni o'rnatishlari va empatiyani rivojlantirishlari mumkin bo'lgan qo'llab-quvvatlovchi va hamkorlik muhitini yaratadi. Musiqiy faoliyat ko'pincha harakat va muvofiqlashtirishni o'z ichiga oladi, bu yosh bolalarning jismoniy rivojlanishiga yordam beradi. Musiqiy didaktik o'yinlarda raqsga tushish, qarsak chalish va asboblarda chalish bolalarning qo'pol va nozik motorli ko'nikmalarini yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari, bu mashg'ulotlar tananing xabardorligini, fazoga yo'naltirilganligini va muvozanatni rivojlantiradi.

CONCLUSIONS.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida musiqiy didaktik o'yinlarni joriy etish yosh o'quvchilar uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Kognitiv qobiliyatlarni oshirishdan tortib til rivojlanishi va ijtimoiy-emotsional o'rganishni qo'llab-quvvatlashgacha, musiqa maktabgacha ta'limda qimmatli rol o'ynashi mumkin. Musiqa va interaktiv faoliyatni o'quv dasturiga integratsiyalashgan holda, o'qituvchilar maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydigan rag'batlantiruvchi va boyituvchi o'quv muhitini yaratishi mumkin.

References:

- 1.Kodirov V. Didaktik o'yinlarning bolalarni mustaqil fikrlashga yo'naltirishdagi metodik imkoniyatlari. AnDU Ilmiy xabarnomasi, 2020-yil, 1-son.
- 2.Qodirova F. va boshqalar. Maktabgacha pedagogika. T.: Tafakkur, 2019
- 3.Kodirov V. Didaktik o'yinlarning bolalarni mustaqil fikrlashga yo'naltirishdagi metodik imkoniyatlari. AnDU Ilmiy xabarnomasi, 2020-yil, 1-son.
- 4.Xasanboeva O.U. va boshq. Maktabgacha talim pedagogikasi. - T.: Ilm ziyo.2015